

D4.1 Curriculum iniziale per i digital curators

Autori: Laura Molloy (HATII)
Leo Konstantelos (HATII)
Ann Gow (HATII)
David Wilson (HATII)
Seamus Ross (iSchool, uToronto)
Nathan Moles (iSchool, uToronto)

Hanno contribuito: Tutti i membri del team di DigCurV.

Sintesi

La digital curation è caratterizzata da un insieme complesso di attività che richiedono un impegno costante ed una pianificazione strategica. Individui e organizzazioni producono oggetti digitali che, se considerati beni di valore, richiedono una gestione molto attenta affinché possano essere conservati nel lungo periodo.

Per ottenere questo risultato, occorrono professionisti impegnati nelle diverse fasi e con le necessarie competenze nell'ambito della digital curation. Questi professionisti devono rimanere informati sia sugli sviluppi emergenti relativi al proprio dominio sia sulla digital curation in senso più ampio. Per affrontare questa necessità, il progetto DigCurV ha sviluppato un framework che facilita lo sviluppo di programmi di studio per la formazione professionale dei digital curators attivi nel patrimonio culturale.

1.1 Panoramica sintetica

Il Curriculum Framework di DigCurV, uno dei principali risultati del progetto DigCurV, definisce le esigenze di formazione, supporta la valutazione delle opportunità di formazione esistenti ed individua i requisiti fondamentali per la formazione professionale nella digital curation nel settore dei beni culturali. Questo Framework favorisce la creazione di curriculum per i corsi a tutti i livelli e di diversa durata. Oltre a fornire una guida esplicita, il quadro è stato progettato per essere utilizzato anche da chi non ha conoscenze di dominio specializzate.

DigCurV ha sviluppato tre "lenti" o "viste" distinte sul Framework per migliorarne l'usabilità. Ciascuna di queste lenti corrisponde ad una diversa tipologia di personale nella digital curation: professionisti, manager e dirigenti. Ognuna delle tre lenti riflette il punto di vista dello specifico gruppo e presenta in modo convincente le abilità, le conoscenze e le competenze che consentono il successo professionale. Collegando gli attributi ad uno dei tre grandi gruppi, il Framework consente lo sviluppo di programmi di studio mirati per ogni tipologia di audience. I tre obiettivi sono integrati e supportati da un modello concettuale e da una terminologia definite; dettagli del modello ed un vocabolario controllato sono inclusi nella relazione completa sul Curriculum Framework disponibile dal sito web del progetto [1].

1.2 Riferimenti e contesto

Il progetto DigCurV, finanziato attraverso il Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme della Commissione Europea, ha prodotto questo strumento di sviluppo del curriculum dopo lo svolgimento di ricerche preliminari, lo sviluppo di indagini, e l'esecuzione di focus group. Sono stati coinvolti partecipanti provenienti da tutta Europa, oltre a Canada e Stati Uniti. Una lista completa dei contributori è disponibile sul sito del progetto [2].

Nello sviluppare la struttura del curriculum, DigCurV ha utilizzato lavori precedentemente effettuati in una serie di altri progetti relativi alla formazione professionale, all'informatica culturale e alla digital curation. L'identificazione della necessità di una formazione professionale continua nella digital curation è stata definita, ad esempio, nel Needs Assessment Survey del 2010 condotto dall'iniziativa 'Digital Preservation Outreach & Education (DPOE)' della Library of Congress [3]. L'indagine ha anche riconosciuto per la formazione il beneficio della categorizzazione del pubblico in tre gruppi: dirigenti, manager, e professionisti. Il lavoro preliminare del progetto DigCurV è stato quello di identificare e definire le competenze richieste da ciascuno di questi gruppi. Il progetto ha anche prodotto un quadro di valutazione che ha fornito i concetti di base e, attraverso un processo di valutazione ricorsiva, che continua ad informare lo sviluppo del Curriculum Framework.

La struttura interna del Curriculum Framework, ed in particolare la struttura e la presentazione delle tre lenti, si basa sul Vitae Researcher Development Framework [4]. Questo strumento ha fornito la terminologia che ha permesso di individuare abilità, competenze individuali e conoscenze che sono state articolate sinteticamente come descrittori. Il Vitae RDF è stato utilizzato in combinazione con una tassonomia per l'alfabetizzazione informatica, sviluppata dal Research Information Network (RIN) [5]. Questa tassonomia corrisponde strettamente al Vitae RDF ed esprime i descrittori chiave relativi alla gestione delle informazioni e alla gestione dei dati che emergono a seguito della mappatura del Vitae RDF e del Seven Pillars of Information Literacy model sviluppato dalla Society of College, National and University Libraries (SCONUL).

Tra le altre iniziative di ricerca internazionale impegnate nello sviluppo di requisiti per la formazione dei digital curators, il DigCCurr (Carolina Digital Curation Curriculum Project) [6] ha dato un contributo particolarmente importante nella definizione del Curriculum Framework di DigCurV. DigCCurr, con sede negli Stati Uniti, si concentra sullo sviluppo di curriculum per la digital curation nei corsi di laurea e nei dottorati di ricerca.

1.3 Il Curriculum Framework: le lenti di Professionisti, Manager, Dirigenti

Il ruolo delle tre lenti relative ai gruppi dei professionisti, manager e dirigenti è quello di fornire una visualizzazione sintetica delle aree di conoscenza di dominio richieste nell'ambito di ciascun ruolo. Il Curriculum Framework è progettato per essere ambizioso, fornendo una gamma di conoscenze e competenze che possono essere utilizzate verso un percorso di eccellenza professionale. Conoscenze e competenze sono espresse come descrittori all'interno di strutture concettuali basate sul Vitae RDF e sulla Tassonomia RIN descritte sopra. Queste lenti pongono il singolo professionista al centro e dividono lo spazio circostante in quattro quadranti, ciascuno contenente da 3 a 5 sottocategorie. Queste sottocategorie contengono i singoli descrittori, che sono espressi come conoscenze, abilità e competenze rilevanti per ogni sottocategoria. Le lenti inoltre delineano attributi personali per aiutare ad identificare le responsabilità associate a ciascun ruolo e a definire o personalizzare curricula specifici.

La lente Professionisti si concentra sulle abilità, conoscenze e competenze necessarie per la progettazione e l'esecuzione di specifiche attività di digital curation. Questo include una comprensione approfondita degli strumenti e delle tecnologie coinvolte nella digital curation, il loro ruolo nel flusso di lavoro e l'applicazione delle best practice. I professionisti sono tenuti ad avere la consapevolezza di come il loro lavoro influenzi e venga influenzato dalle tendenze e dagli sviluppi nel campo più ampio della digital curation, così come la consapevolezza delle connessioni tra la loro attività ed i principi relativi alla digital curation. Questa lente inoltre indica la necessità di comprensione e consapevolezza del più ampio contesto giuridico ed etico in cui avviene la digital curation.

(c) DigCurV Project 2013 (dal sito Web di DigCurV)

La lente Manager sposta l'attenzione da una conoscenza approfondita degli strumenti specifici della digital curation e del loro contesto, ad una comprensione di livello più alto delle procedure e delle caratteristiche dei programmi. La preoccupazione principale di questa categoria di professionisti è a livello di progetto, svolgendo essi attività di pianificazione, esecuzione e monitoraggio di progetti di digital curation. Questa lente riflette una prospettiva complessiva della digital curation e pone l'accento sul legame tra i programmi e gli obiettivi organizzativi. L'attenzione è posta anche sui collegamenti con gli stakeholder interni e con le comunità esterne, nonché sul rapporto tra i dati che vengono curati e le specifiche appartenenti a ciascun dominio.

(c) DigCurV Project 2013 (dal sito Web di DigCurV)

La lente Dirigenti si concentra sulle strategie di alto livello e pone l'accento sulla digital curation nel contesto del modello di business e del mandato dell'organizzazione cui fa riferimento. Questa prospettiva orienta verso la pianificazione, il finanziamento e la strutturazione delle attività di digital curation. I requisiti richiesti in questa lente sono relativi alla conoscenza dei quadri giuridici e normativi, agli sviluppi e agli argomenti emergenti nel campo della digital curation, e alla necessità di una solida base di conoscenza sulle decisioni che riguardano l'allocazione delle risorse. Fondamentale in questo ruolo è la capacità di comunicare l'importanza e l'efficacia della digital curation ad una vasta gamma di persone.

(c) DigCurV Project 2013 (dal sito Web di DigCurV)

Il Curriculum Framework non è stato progettato per essere utilizzato in maniera rigida o rigorosamente prescrittiva. I suoi ideatori hanno intenzione di svilupparlo iterativamente attraverso input progressivi da parte di esperti di dominio, così da riflettere l'evoluzione, da parte delle comunità operanti nella digital curation, della comprensione di conoscenze e competenze necessarie per ciascuna categoria. La porta rimane aperta alle prossime ricerche con l'obiettivo di modificare il Framework, per mantenere la sua rilevanza e per aggiornare le sue implementazioni in base alle specifiche circostanze.

1.4 Implementazione ed uso

In linea con la strategia di continuo sviluppo, il Curriculum Framework di DigCurV è stato progettato per permettere di essere utilizzato in modo flessibile. DigCurV anticipa che il Framework sarà utilizzato per guidare lo sviluppo e la valutazione di programmi di formazione, per sostenere l'analisi comparativa di corsi già esistenti e per la pianificazione della formazione professionale continua. Altre possibilità di utilizzo dello strumento includono l'identificazione di candidati qualificati nel processo di assunzione o la costruzione di un business case interno per le attività di digital curation. Quando lo strumento diventerà ampiamente adottato, nuovi possibili usi emergeranno. Il rapporto completo sul Curriculum Framework disponibile sul sito del progetto [1] contiene informazioni più complete circa l'uso attuale e future implementazioni.

Riferimenti

[1] <http://www.digcur-education.org/eng/Resources>

[2] <http://www.digcur-education.org/eng/About>

[3] <http://www.digitalpreservation.gov/education/educationneeds.html>

[4] <http://www.vitae.ac.uk/research/428241/Researcher-Development-Framework.html>

[5] <http://www.rin.ac.uk/our-work/researcher-development-and-skills/information-handling-training-researchers/rdf-and-pillars>

[6] <http://www.ils.unc.edu/digccurr/>

[7] <http://www.digcurv.gla.ac.uk/index.html>

Ringraziamenti

Per questo deliverable, vorremmo citare l'attività di ricerca e gli strumenti prodotti da diversi modelli e iniziative internazionali su cui il nostro Curriculum Framework si è fortemente basato, quali il lavoro svolto dal CETIS; Vitae, il Research Information Network e la Research Information and Digital Literacies Coalition; l'iniziativa DigCCurr; le iniziative DPOE e SCONUL. Siamo anche grati ai professionisti altamente qualificati nella digital curation provenienti da tutta Europa, e non solo, che hanno condiviso le loro conoscenze e competenze partecipando ai nostri focus group e agli eventi, e che hanno contribuito a dare al Curriculum Framework la sua forma definitiva.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

